

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 3

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara STUDY OF CENTRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH SILICOSIS AND THEIR CORRELATION ANALYSIS WITH MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION.....	6
2. Saitnazarov Jamshid, Khaydarov Artur, Kimsanov Shamsiddin, Olimov Azimjon IMPLANTS WITH PARTIAL AND COMPLETE TOOTH LOSS.....	13
3. Irbutaeva Lola, Rasulova Nodira A GENTLE METHOD OF TREATING CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY.....	19
4. Kamilov Haidar, Kamilova Adiba, Rakhimova Raykhon PAIN INTENSITY AND ITS ASSESSMENT IN THE CASE OF GLOSSALGIA.....	23
5. Azizov Abror, Asilova Saodat, Ubaydullaev Bekzod EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF PATIENTS AFTER ARTHROPLASTY WITH ANKYLOSED HIP JOINT.....	28
6. Kamilov Kh.M., Maksudova L.M., Ikramov O.I., Babakhanova D.M., Rustamova K.B. CHOICE OF TREATMENT PATIENTS WITH ENDOPHTHALMITIS.....	39
7. Tulabaeva G.M., Talipova Y.Sh., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Khusanov A.A. STUDY OF THE HYPOLIPIDEMIC AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF “YANTAK” DECOCTION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AGAINST THE BACKGROUND OF STANDARD THERAPY.....	44
8. Nabieva Shokhista Mustafaevna EARLY DIAGNOSIS OF CHANGES IN THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN NEWBORNS WITH PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....	53
9. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Shokirova F.A. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	60
10. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara, Mukhlisa Abdullayeva COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LABORATORY MARKERS IN PATIENTS WITH SILICOSIS WITH LOW AND PRESERVED LVEF.....	65

Irbutaeva Lola Tashbekovna

Assistant of the Department of Pediatrics
and General Practice of the FPDO

Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan

Rasulova Nodira Alisherovna

candidate of medical sciences, acting Associate Professor,
Department of Pediatrics and General Practice, FPDO

Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan

nodik78@mail.ru

A GENTLE METHOD OF TREATING CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7874865>

ABSTRACT

Magnesium is the second most important intracellular element in the body. About 20% of magnesium is in muscle tissue, the remaining 20% is in the blood and other tissues of the body. 93 children of the first year of life were examined, who had manifestations of perinatal encephalopathy against the background of the underlying disease. Magne B-6 was administered orally once a day at a dose of 6-8 mg / kg of body weight. The criterion of effectiveness was the clinical improvement of the condition of patients, reduction of intracranial hypertension, improvement of sleep, acceleration of the pace of psychomotor development.

Keywords: perinatal encephalopathy, Magne B-6, infants, treatment.

Ирбутаева Лола Ташбековна

ассистент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Расулова Нодира Алишеровна

к.м.н., и.о. доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ЩАДЯЩИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Магний является вторым по важности внутриклеточным элементом в организме. Около 20% магния находится в мышечной ткани, остальные 20% находится в крови и других тканях организма. Было обследовано 93 ребенка первого года жизни, у которых на фоне основного заболевания имелись проявления перинатальной энцефалопатии. Назначался Магне В-6

внутри один раз в сутки в дозе 6- 8 мг/кг массы тела. Критерием эффективности явилось клиническое улучшение состояния больных, снижение внутричерепной гипертензии, улучшение сна, ускорение темпов психомоторного развития.

Ключевые слова: перинатальная энцефалопатия, Магне В-6, дети грудного возраста, лечение.

Irbutayeva Lola Tashbekovna

DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrası assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Samarqand, O'zbekiston

Rasulova Nodira Alisherovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, v.b
DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrası dotsenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Samarqand, O'zbekiston

PERINATAL ENSEFALOPATIYA BILAN HAYOTNING BIRINCHI YILIDAGI BOLALARNI DAVOLASHNING YUMSHOQ USULI

ANNOTATSIYA

Magniy tanadagi ikkinchi eng muhim hujayra ichidagi elementdir. Magniyning taxminan 20% mushak to'qimalarida, qolgan 20% qon va tananing boshqa to'qimalarida joylashgan. Hayotning birinchi yilidagi 93 bola tekshirildi, ularda asosiy kasallik fonida perinatal ensefalopatiya namoyon bo'ldi. Magne b-6 kuniga bir marta tana vazniga 6 - 8 mg/kg dozada og'iz orqali buyurilgan. Samaradorlik mezoni bemorlarning ahvolini klinik jihatdan yaxshilash, intrakranial gipertenziyaning pasayishi, uyquning yaxshilanishi va psixomotor rivojlanish sur'atlarining tezlashishi edi.

Kalit so'zlar: perinatal ensefalopatiya, Magne b-6, chaqaloqlar, davolash.

Relevance. Perinatal brain injuries have been the focus of attention of scientific researchers and practitioners for many years. This relentless interest can be explained by the frequency of pathology, high mortality in the newborn period, as well as subsequent disability from childhood [3,5]. The frequency of reported cases of neurological changes in children of the first years of life has increased. Their share is currently 27-60% and so far has no downward trend. The list of neuropsychiatric disorders associated with hypoxic brain damage is extremely wide: from delayed psychomotor development to severe forms of cerebral palsy, accompanied by mental insufficiency, motor disorders, seizures [2,8].

According to the WHO Committee of Experts, 10% of children can be diagnosed with neuropsychiatric diseases, 80% of which, according to pediatric neuropathologists, are associated with perinatal brain lesions [1,7]. According to modern ideas, the causes of encephalopathy are the following factors: hypoxia (oxygen starvation during pregnancy or during childbirth), traumatic (exposure to damaging factors during labor), toxic: alcohol, narcotic substances and other toxic agents and, finally, a large group of infectious diseases that entail complications from the nervous system fetal and newborn systems.

The causes of disorders of the development of the nervous system are rooted in the perinatal period of a child's life. Perinatal hypoxia and asphyxia are accompanied by changes in cerebral hemodynamics, which is currently the dominant hypothesis of the pathogenesis of perinatal encephalopathy (PEP) in newborns. The above implies the need for early posthypoxic therapy aimed at normalizing general and cerebral circulation, as well as neurotrophic – stimulating reparative processes in the brain [1]. And this, in turn, leads to prolonged administration of certain drugs and medicinal substances that are injected into the body parenterally. It is known that each injection causes physical and psychological trauma to the child, especially if these injections are painful. Vitamin B-6 and magnesium sulfate are just related to the above drugs, and children are forced to receive these drugs in parallel and for a long time. Hence, there is a need to choose the most affordable and painless medications. In this regard, Magne B-6 is the most optimal, since it combines "two drugs in one" [2,10].

Magnesium is the second most important intracellular element in the body. About 20% of magnesium is in muscle tissue, the remaining 20% is in the blood and other tissues of the body [4].

75-80% of magnesium in the blood serum is in the form of ions, and the rest is in the form of binding with special proteins. In recent years, the role of magnesium ion in more than 200 enzymatic reactions has been studied. Magnesium activates enzymes, mainly regulates carbohydrate metabolism, stimulates the formation of proteins. It reduces the excitability of nerve cells and relaxes the heart muscle. Magnesium deficiency is manifested by a decrease in the electrical activity of cells [7,9]. With an increase in the excitability of skeletal muscle cells, the patient has tremors, convulsions, pain in the muscles of the legs and neck, there is also an increase in the excitability of cardiomyocytes, which can lead to tachycardia and ectopic arrhythmias. Hyperexcitability of vascular smooth muscle cells is accompanied by high blood pressure and headache. Increased excitability of smooth muscles of internal organs is manifested by symptoms of unstable stools (constipation, loose stools, abdominal pain), stomach pains.

According to WHO recommendations, the amount of magnesium in the blood serum of children is 0.74 - 1.15 mol / l, its decrease from 0.5 mmol / l indicates a severe deficiency of magnesium in the organs [5].

Magnesium together with vitamin B-6 improves cerebral circulation, has a neurometabolic effect. The most important participation of magnesium ions in bioenergetic processes is that it affects excitability and conductivity, as well as the transmission of impulses along nerve endings [3,7].

Women's milk contains an average of 30 mg / l of magnesium, and cow's milk contains 120 mg / l, however, when feeding a child with cow's milk and milk mixtures based on it, the absorption of magnesium from the intestine is limited. This is evidenced by the fact that during breastfeeding, the level of magnesium in the blood serum is significantly higher than during artificial feeding [5,10].

Common manifestations of magnesium deficiency in the body are a decrease in physical activity of the child, fatigue or depression, sleep disorders, convulsive states (in newborns), muscle spasms, cardiac arrhythmias. Magnesium deficiency increases pain sensitivity, enhances the processes of lipid peroxidation.

The purpose of our study was to study the effect of Magne B-6 on the condition of infants with manifestations of PEP.

Materials and methods of research. We examined 93 children of the first year of life who had manifestations of perinatal encephalopathy against the background of the underlying disease. As a result of physical examination of sick children, the sagittal suture was revealed, the small fontanel in all children was open, the size of the large fontanel turned out to be over 3x3 cm, unstable horizontal nystagmus, the syndrome of the "setting sun" was revealed.

We prescribed Magne B-6 orally once a day at a dose of 6-8 mg / kg of body weight. The course of treatment was 15-20 days. The administration of the oral form of magnesium and vitamin B-6 preparations was chosen, as mentioned above, from an ethical point of view. Against the background of the ongoing treatment, the condition of the children improved significantly, positive dynamics was noted already on the 5-7 day of hospital stay.

The results obtained and their discussion. The criterion of effectiveness was the clinical improvement of the condition of patients, reduction of intracranial hypertension, improvement of sleep, acceleration of the pace of psychomotor development. The results of control studies – neurosonography, the state of lipid peroxidation showed that the administration of oral forms of magnesium and vitamin B-6 preparations turned out to be no worse, and even more effective than their parenteral forms.

Magne-B6 belongs to the new, second generation of magnesium preparations in the composition of organic salts. In combination with vitamin B-6, magnesium is better absorbed in the intestinal tract, penetrates and is retained inside the cell. The advantage of this drug is good tolerability, pronounced clinical effect and, most importantly, does not injure the child's psyche.

Conclusions: All of the above makes it possible to use gentle methods of treatment in the rehabilitation of children with perinatal encephalopathy at an early stage, namely, magne- 6.

References:

1. Akhmedova M. M., Rasulov A. S., Rasulova N. A. STUDY OF PARTIAL KIDNEY FUNCTIONS IN UZBEKISTAN //VOLUME-II. – 2019. – VOL. 16. – NO. 3. – p. 258.
2. Alisherovna R.N., Khaytovich S.R. THE USE OF OXYBRAL IN PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM // British View. – 2022. – Vol. 7. – No. 1.
3. Irbutaeva L. T., Rasulova N. A. A GENTLE METHOD OF TREATING THE CONSEQUENCES OF PERINATAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE //SCIENCE WEEK-2019. – 2019. – PP. 397-399.
4. Irbutaeva, L., Sharipov, R., Akhmedova, M., Rasulov, A., & Rasulova, N. (2021). Comparative study of the immunological state in frequently ill children to assess the immunological status. *Journal of Biomedicine and Practice*, 1(3/1), 359-364.
5. Rasulov, A., Sharipov, R., Rasulova, N., Akhmedova, M., & Irbutaeva, L. (2020). COVID-19-PATHOGENETIC BASES OF TREATMENT AND FEATURES OF THE COURSE IN CHILDREN. *Journal of Cardiorespiratory Research*, 1(SI-1), 72-73.
6. Rasulova, N., Sharipov, R., Rasulov, A., Akhmedova, M., & Irbutaeva, L. (2021). The relationship of risk factors for rickets and the level of 25 (oh) d in blood serum in children under the 1st year of life. *Journal of Biomedicine and Practice*, 1(3/1), 327-331.
7. Khaitovich S.R., Alisherovna R.N. SUBSTANTIATION OF THE NEED FOR CORRECTION OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN // British View. – 2022. – Vol. 7. – No. 1.
8. Sharipov, R., Akhmedova, M., Rasulov, A., Mavlyanova, V., Rasulova, N., & Irbutaeva, L. (2012). The use of oxybral in perinatal injuries of the central nervous system. *Journal Bulletin of the doctor*, 1(01), 196-197.
9. Sharipov, R. H., Makhmudova, Z. R., & Rasulova, N. A. (2021). CORRECTION OF LIPID PEROXIDATION WITH OXYBRAL IN CHILDREN WITH THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM. *Current scientific research in the Modern World*, (1-5), 148-151.
10. Shnitkova E. V., Moshkova A.V. CONSEQUENCES OF HYPOXIC-ISCHEMIC DAMAGE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN //BBK 57.3 A-77.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000